

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ И РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НАШЕЙ СТРАНЫ

Султонов Сирожиддин Нормуродович

Экономико-педагогический университет НОУ, старший преподаватель

ORCID: 0009-0008-3433-6107

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11445852>

Аннотация. По содержанию статьи подготовка и расстановка квалифицированных кадров в сфере производства, услуг и науки Узбекистана сегодня является решением проблемы поиска места молодежи в жизни. В настоящее время быстрый рост рыночной экономики, резкое увеличение численности населения и удовлетворение его потребностей требуют высококвалифицированных кадров. Согласно приведенной выше информации, новый подход к высшим учебным заведениям, модифицированное внедрение системы образования становится требованием времени. В статье акцентируется внимание на подготовке высококвалифицированных кадров посредством внедрения обучения в систему высшего образования.

Ключевые слова: подготовка высококвалифицированных кадров, развитие производственного сектора, достижение высоких достижений в области науки.

Annotatsiya. Maqola mazmunida Ўзбекистоннинг бугунги кунда ишлаб чиқариши, хизмат кўрсатиши, илм-фан соҳаларида малакали кадрларни тайёрлаш ва уларни жойлаштириши ёшларни ҳаётда ўз ўринларни топиши масаласида ечим вазифасини бажаради. Ҳозирда бозор иқтисотиётининг шиддат билан ўсиб бораётганлиги, аҳоли сонининг кескин ошиб бориши ва уларни эҳтиёжларини қондирилишида замон талабига мас юқори малакали кадрларга муҳтож сезилмоқда. Юқорида келтирилган маълумотларга кўра бугунги кунда олий таълим муассасаларини янгича ёндашиши, таълим тизимига ўзгартирили киритилиши давр талабига айланмоқда. Мақола олий таълим тизимига ўзгартириши киритилиши орқали юқори малакали кадрларга тайёрлашда қаратилган.

Калит сўзлар: Юқори малакали кадрларга тайёрлаш, ишлаб чиқариши соҳасини ривожлантириши, илм-фан соҳасида юқори ютуқларга эришиши.

Abstract. It is aimed at improving the social stratification of the population and their standard of living, reducing inequality. In addition, solving the issues of distribution and redistribution of the population's income will ensure a comfortable standard of living not only for the needy. In a certain sense, the provision of employment in the informal sector is aimed at protecting the social rights of employees. Establishing progressive tax rates on the incomes of individuals in order to reduce the level of income stratification of the population in our country. Entrepreneurship is aimed at creating new jobs and increasing income. According to the information given above, a new approach to higher education institutions, a modified introduction to the education system is becoming a demand of the times. The article focuses on the preparation of highly qualified personnel through the introduction of training into the higher education system.

Keywords: training for highly qualified personnel, development of the production sector, achieving high achievements in the field of science.

«Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы», Указ Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева от 8 октября 2019 года «Об утверждении концепции развития высшего Система образования Республики Узбекистан до 2030 года» № УП-5847 и от 5 июня 2018 года РП-2752 «О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших учебных заведениях и обеспечению их активного участия в комплексных реформах, реализуемых в стране» и «Внедрение новых принципов управления в системе высшего и среднего специального образования» от 11 июля 2019 г. на мероприятиях № РП-4391, Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 декабря 2019 года №967 «О поэтапном переводе высших учебных заведений на самофинансирование», Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 133-у 25 февраля 2019 года служат основой для фундаментальной реформы современной системы высшего образования.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев Миромонович 30 апреля на совещании, посвященном обсуждению вопросов качественного завершения текущего учебного года, организации выпускных и вступительных экзаменов, сообщил, что в зависимости от ситуации, необходимо пересмотреть учебный план и программы, повысить внимание к развитию практических навыков в высших учебных заведениях, а также скучным лекциям было подчеркнuto, что крайне важно развивать методику обучения и повышать уровень педагогов, отказавшись от неэффективных методов, таких как чтение и написание конспектов.

Тем не менее, сегодня в вопросе реформирования сферы высшего образования на основе необходимого опыта необходимо разработать четко целенаправленные и адресные предложения и провести их в качестве эксперимента в высших учебных заведениях, перейти от единообразия к всестороннему образованию, и выделить больше часов на профильные предметы в зависимости от направления образования. Велением времени остается необходимость сокращения предметов и адаптации выпускников вузов в обрабатывающей промышленности, сфере услуг и подотраслях наряду с теоретическими знаниями путем отказа от ненужных предметов в области науки.

С научной и практической точки зрения, на основе обсуждения достижений и недостатков системы высшего образования нашей республики, определения направлений ее реформирования, занимая место в первой 1000 мест в рейтинге международно признанных организаций, на основе международного опыта, внедрения передовых стандартов высшего образования и привлечения образовательных и научных технологий поднять содержание высшего образования на качественно новый уровень, систематически изучать и анализировать проблемы и недостатки во всех сферах деятельности высших учебных заведений, а также осуществлять поворот. их в коммуникационные центры, которые обмениваются инновационными и технологическими идеями относительно их решения.

Внедрение системы оплаты труда, основанной на критериях эффективности высшего учебного заведения, поднятие качества образования на более высокий уровень, совершенствование организационных форм обучения, внедрение передового зарубежного опыта в национальную систему образования, налаживание эффективного общественного контроля. над образовательным процессом.

Литературный обзор.

«Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы», Шавкат, Президент Республики Узбекистан. Указы Ш.Мирзиёева №УП-5847 от 8 октября 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» и от 5 июня 2018 года «Дополнение о повышении качества образования в высших учебных заведениях и Обеспечение их активного участия в комплексных реформах, реализуемых в стране» о мерах» № РП-2752 и решениях № РП-4391 от 11 июля 2019 года «О мерах по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования». ", Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 декабря 2019 года №967 «О поэтапном переводе высших учебных заведений на самофинансирование», Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №133-у от 25 февраля 2019 года о возможностях радикального реформирования сегодняшней системы высшего образования.

Трудовые отношения возникают с момента вовлечения работника в трудовой процесс и предполагают регулирование правовыми нормами в целях защиты его прав. Правовые нормы, регулирующие трудовые отношения, являются важным фактором, определяющим его статус в сфере труда, и в то же время выполняют важную социально-экономическую функцию на государственном уровне (Абдурахмонов К.К.). Освещены основные вопросы экономики «Экономики труда», изучены экономические закономерности деятельности человеческих ресурсов на макро- и микроуровне, а также рынок труда и экономические отношения, возникающие по привлечению и использованию рабочей силы на предприятиях.

Ресурсы – создают различные формы занятости. Описан порядок организации выплаты заработной платы и определения допустимой заработной платы, а также приведены требования к формированию фонда оплаты труда и обеспечению его эффективного использования. Основной проблемой экономики труда является ее система эффективности, в которой ведущая роль принадлежит производительности труда, которая способствует росту национального богатства, повышает уровень благосостояния всех членов общества, обеспечивает социальные стандарты и гарантии. (Алиев И.М.).

Основными характеристиками трудового процесса являются: полезность результатов, время и силы, затраченные работниками, их доходы и уровень удовлетворенности содержанием выполняемых функций (Генкин Б.М. 2007 -24с). Основы «Экономики управления персоналом» изучаются:

- теоретические и методологические вопросы, в том числе организационно-экономический механизм формирования эффективной системы управления персоналом;
- экономическая оценка трудового потенциала, интеллектуального и человеческого капитала;
- разработка нормативной базы и применение методов анализа показателей труда, основанных на обоснованных организационно-экономических нормах; анализ, планирование и управление затратами на персонал, производительностью труда.

Необходимые инструкции предусмотрены для бакалавров, магистров, студентов дополнительного профессионального образования, в том числе студентов МВА, аспирантов, докторантов, специалистов по управлению персоналом организаций реального сектора экономики и органов государственной и муниципальной власти (Кибанов А.Я., Ивановская Л.В., Митрофанова Е.А., Есаулова И.А.). Курс университета «Управление

электронным бизнесом и электронной коммерцией» посвящен одному из самых молодых и практикоориентированных направлений научных знаний.

Учебник раскрывает сущность цифровой экономики, дает теоретические основы и практические рекомендации по управлению электронным бизнесом и электронной коммерцией в условиях изменения бизнес-моделей под влиянием эволюции цифровых технологий. Люди обращают внимание на характер конкуренции, принимая во внимание инновационные технологии и их влияние на поведение потребителей, формирование новых рынков и изменения в природе компаний, глобальные тенденции цифровой экономики и особенности ведения электронного бизнеса.

Последнее поколение соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Концепции предусмотрены для студентов, изучающих специальности «Экономика» и «Менеджмент» высших учебных заведений (Лапидус Л.В. Цифровая экономика).

Исследование экономической активности женщин на рынке труда находится в центре постоянного внимания экономистов, в том числе Л. С. Ряницыной, одного из ученых стран СНГ, по мнению «Женщина-мать, работница, служащая и домохозяйка, чтобы чтобы совместить вес этих двух сторон, женщин следует всячески поддерживать, необходимо изучить этот процесс на уровне гендерного равенства, и необходимо облегчить не только занятость в общественном производстве, но и их озабоченность им. проблемы семьи, воспитание детей» (Мамадалиева Д.).

Он посвящен широкому кругу проблем, связанных с миграцией населения в глобализирующемся мире. Всесторонне рассмотрены теоретические аспекты изменения влияния миграции на различные сферы общественной жизни, включая демографические структуры, население, этнические процессы, рынок труда, территориальное развитие, социальную политику. Особое внимание уделено проблемам трудовой миграции. Освещены вопросы прогнозирования миграционных процессов, разработки основных принципов и направлений миграционной политики, социальной интеграции мигрантов в принимающее общество. (Миграционное население: теория, политика: Учебное пособие Воробьева О.Д., Топилин А.В.).

В соответствии с государственным образовательным стандартом последнего поколения всесторонне излагаются теоретические основы экономики труда, анализируются основные категории и термины, характеризующие деятельность рынка труда в условиях рыночной экономики. Использование этого учебника облегчит подготовку к экзамену по курсу и гарантирует получение высокого балла на экзамене. Имеется обширный иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы).

Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям вузов и экономических факультетов, экономистам, занимающимся различными аспектами моделирования поведения на рынке труда, специалистам в области социально-трудовых отношений, а также всем, кто интересуется проблемами эффективного использования трудовой потенциал общества (Михалкина Е.В., Белокрылова О.С., Фурса Е.В.).

Все чаще она включает детальную качественную и количественную оценку теоретических и практических характеристик личности: знаний, квалификации, навыков, накопленного производственного опыта, способностей, активности, ответственности и т. д. Их практическое значение возрастает. Появляются мысли и мнения о таких гуманитарных

качествах, как честность, коллективизм и количественные качества, совесть, милосердие, толерантность и др. (Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко.).

Методология исследования. При написании данной статьи использовался опросный метод в области статистики: анализировались методы наблюдения, классификации и группировки, структурного анализа, кадровой политики, высших учебных заведений.

Анализ и обсуждение результатов. В 2017-2021 годах Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан определяет задачи инновационного развития экономики нашей страны, последовательного продолжения активной инвестиционной политики, создания новых современных предприятий, всесторонней поддержки предпринимательства, а также обеспечение занятости и достойных доходов населения.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев Миромонович в своем Послании Олий Мажлису 24 января 2020 года особо отметил, что «Мы должны всемерно поддерживать предпринимателей, которые создают новые рабочие места, так сказать, нести их на своих плечах». По состоянию на 22 апреля 2024 года численность постоянных жителей Республики Узбекистан составила 37,0 млн человек.

По результатам анализа, к 2030 году население достигнет 44 миллионов человек. Население страны на начало 2024 года составляло 36,8 млн человек. В среднем оно увеличивалось на 54,5 тыс. человек в месяц. Ежедневно оно увеличивается на 1,8 тыс. человек.

По предварительным данным Агентства по статистике, по состоянию на 1 января 2023 года состав постоянного населения Республики Узбекистан по возрастным группам:

- молодежь трудоспособного возраста – 11,4 млн. человек. человек (31,7%)
- люди трудоспособного возраста - 20,5 млн. человек. человек (56,8%)
- старше трудоспособного возраста - 4,1 млн. человек. соответствует вкладу человека (11,5%).

По состоянию на 1 января 2024 года численность трудовых ресурсов составила 19 миллионов 724 тысячи 900 человек, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилось на 207 тысяч 400 человек (1,1%).

Это наглядно показывает, что обеспечение достойной постоянной работой работающего населения и молодежи, окончившей высшие учебные заведения Узбекистана, является очень важной и острой социальной проблемой.

На основе детального анализа упомянутых выше статистических данных в регионах нашей республики, исходя из спроса населения на науку, разработки региональных и отраслевых кадровых программ во взаимодействии с высшими учебными заведениями и координации их реализации, развития государственных заказы на создание новых рабочих мест и реализацию в высшем образовании комплекса мер, направленных на определение квоты рабочих мест для молодых выпускников:

- совместно с министерствами, ведомствами и органами экономического управления и высшими учебными заведениями обеспечить трудоустройство выпускников в соответствии с полученными ими специальностями и разработать связанные с ними нормативно-правовые документы;

- коренное совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере экономики с высшим образованием, исходя из реальных потребностей рынка труда;

- активное внедрение передовых информационных технологий в процесс трудоустройства, в том числе создание и постоянное развитие Национальной базы вакансий;

- сотрудничество с органами государственного и хозяйственного управления, органами местного самоуправления, образовательными учреждениями, общественными организациями, органами самоуправления граждан и высшими учебными заведениями в вопросах создания современной инфраструктуры и конкурентной среды на рынке оказания услуг по содействию трудоустройству, обеспечение занятости населения и молодежи, формирование эффективных механизмов обеспечения;

- обеспечивать контроль за соблюдением законодательства в области занятости и охраны труда, проводить экспертизу условий труда, реализовывать конкретные меры по дальнейшему совершенствованию трудовых отношений, механизмов материального стимулирования труда во взаимодействии с высшими учебными заведениями;

- проведение широкой информационно-разъяснительной работы по вопросам трудовых прав и защиты между высшим образованием и работодателями.

Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан и подведомственные ему высшие учебные заведения существенно отражают необходимость подготовки высококвалифицированных кадров для экономики труда и разработки основных теоретических, методических и практических мероприятий по социальной и трудовой сфере. отношения на государственном уровне.

По данным статистического ведомства, к началу 2022/23 учебного года количество студентов, обучающихся в 191 вузе, действующем в нашей республике, превысило один миллион.

Из этого:

- студенты – 544,8 тыс. человек

- студентки – 495,6 тыс. человек

По состоянию на 1 января 2022 года, по данным Статистического института ЮНЕСКО, количество узбекских студентов, обучающихся за рубежом, составило 808,4 тысяч человек.

Не зря говорилось о вышеупомянутых трудовых отношениях и новых рабочих местах. Требование настоящего времени - интеграция высших учебных заведений в подготовке специалистов необходимой квалификации для производственных и государственных организаций. Как мы знаем, образование преподается в области социальных, гуманитарных и естественных наук.

Содержание статьи заключается в том, что требованием времени становится не смешивание несвязанных между собой учебников в курсе этих предметов, сокращение семестровых предметов, акцентирование внимания на профильных предметах. По мнениям, высказанным студентами в ходе опросов, большинство предметов, которые преподаются, не относятся к нашему направлению, и в большинстве случаев они выразили мнение, что не смогли выполнить учебники вовремя из-за большого количества предметов в учебном заведении. семестре и что больше часов следует уделять специализированным предметам.

Например, по направлению история, философия, журналистика, узбекская филология вместо высшей математики, физики, биологии, химии следует увеличить часы профильных предметов, или наоборот.

Как мы знаем, степень бакалавра присуждается на протяжении 8 семестров, т.е. 4 лет. (График 1) Если обсуждать вопрос о смене данного учебного процесса на новое современное образование, то 1 семестр, т.е. 6 месяцев теоретических знаний, 2 семестра производственных или направление требований в государственные организации для прохождения практики по выбранным направлениям. Студенты, получившие теоретические знания, смогут дополнительно обогатить свои теоретические знания на практике. Знания, полученные за 4 года, 2 года расходуются в теоретическом вузе и 2 года в производственных и государственных организациях. Таким образом студенты сцены меняются местами, что приводит к более глубокому усвоению теоретических и практических знаний.

Стоит отметить, что сегодня будет завершено строительство государственного экзаменационного центра, необходимо положить конец переводу учебы и уделять больше внимания выпускной квалификации, а не вступительным экзаменам в вузы.

Сегодня поступает множество заявок на перевод межвузовской учебы, которые вызывают дискуссии. Абитуриенты, сдавшие экзамен из числа льгот, предоставляемых государством, выбирают один из университетов по своей образовательной траектории и принимаются к обучению на основании полученных баллов. В большинстве случаев после окончания первого курса студенты пытаются перенести учебу и перейти на другое направление обучения. После того, как это не дает своего результата, он вынужден завершить нежеланное ему направление, и в дальнейшем его карьера в этой сфере составляет всего 12%.

1-график

Высшее учебное заведение

В данной структуре мы можем разместить 6000 студентов в корпусе, рассчитанном на 3000 человек, ведь на 2 и 4 курсах предусмотрена 6-месячная стажировка на производстве и в государственных организациях.

Выплаты по контракту, например, составляли 8 миллионов сумов, но теперь они будут снижены до 4 миллионов сумов за производство и стажировку в госорганизациях. Причина в том, что студенты учатся в университете 2 года.

Выводы и предложения.

Чего мы достигнем в будущем в результате вышеуказанных статистических методов, анализа, опросов:

- высококвалифицированный персонал во всех сферах;
- заполнение вакантных должностей квалифицированным персоналом;
- развитие конкуренции по профессии;
- в будущем мы создадим для этих высококвалифицированных специалистов основу для создания новых рабочих мест;
- интеграция производственных и государственных организаций с высшими учебными заведениями;
- каким направлениям уделяется больше внимания;
- снизить контрактные платежи;
- достигается формирование сильной конкуренции между высшими учебными заведениями.

Будет создан важный фундамент для образования всей молодежи Узбекистана, особенно женщин, и образования следующего поколения.

Вступительные экзамены в вуз, то есть испытания, организуемые Государственным экзаменационным центром, принимаются без экзамена на основе договорной оплаты, согласованной непосредственно с администрацией вуза в открытом виде. Это, в свою

очередь, побуждает молодых людей учиться по профессиям по своему выбору, ставя точку в вопросе перевода межвузовского обучения.

Целесообразно уделить больше внимания выпускной квалификации, то есть защите диплома, если студентам, не сдавшим экзамен, выдается сертификат на 1 год, а затем в следующем году он снова защищает диплом.

Поскольку у Олигоха 2 года теории и 2 года практики, стоимость контракта снижается вдвое в обмен на 2 года практики, что дает возможность учиться детям из малообеспеченных семей.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш-юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови /Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза // Халқ сўзи, 2016 йил 8 декабрь.
2. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга кўрамиз/Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг кўшма мажлисидаги нутқ // Халқ сўзи, 2016 йил 15 декабрь
3. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир рағбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак/Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза // Халқ сўзи, 2017 йил 17 январь
4. Мирзиёев Ш.М. Жисмоний ва маънавий етук ёшлар-эзгу мақсадларимизга етишда таянчимиз ва суянчимиздир/“Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракатининг IV курултойидаги нутқ // Халқ сўзи, 2017 йил 1 июль.
5. Мирзиёев Ш.М. Конституция-эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустақкам пойдеворидир/Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза // Халқ сўзи, 2017 йил 8 декабрь.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси//Халқ сўзи, 2017 йил 23 декабрь.
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // ЎзА, 2018 йил25 декабрь.
8. Мирзиёев Ш.М.Конституция ва қонун устуворлиги-ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир// ЎзА, 2019 йил 7 декабрь.
9. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // ЎзА, 2020 йил 25 январь
10. Абдурахмонов К.Х. Меҳнат иқтисодиёти. Назария ва амалиёт. Дарслик - Т.: “Фан”, 2019 йил. - 590 б.
11. Алиев И.М. Экономика труда: Учебник для бакалавриата и магистратуры / И.М. Алиев, Н.А. Горелов, Л.О. Ильина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 478 с.
12. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов / Б.М. Генкин. - М.: Норма, 2013. - 464 с.

13. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В., Митрофанова Е.А., Эсаулова И.А. Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала. - М.: Проспект, 2012. - 621 с.
14. Лapidус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией: учебник. -М.: ИНФРА-М, 2018. -479 с.
15. Мамадалиева Д. Аёллар иктисодий фаоллигини ошириш йўллари: услубий қўлланма. - Т.: “РОИАМ”, 2016. - 20 б.
16. Миграция населения: теория, политика: Учебное пособие / Под ред. Воробьева О.Д., Топилин А.В. - М.: Экономическое образование, 2012.
17. Михалькина Е.В., Белокрылова О.С., ФурсаЕ.В. Экономика труда: учебник. - М.: РИОР: ИНФРА-М. - 2017. - 273 с.
18. Одегов Ю.Г. Экономика труда: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 423 с.